

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafruz Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDiyATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJBOYIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O‘SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIASIDA “SHAXS O‘Z IMKONIYATLARINI RO‘YOBGA CHIQRISH” TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamova	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI

Salaxidinova Xolida Xaliljonovna

“Kokand university” andijon filiali “Pedagogika,
psixologiya va filologiya” kafedrası dotsenti
E-mail: xolidasalaxidinova@gmail.com.

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishlarning shakllanish jarayoni, shuningdek, ijodiy faoliyatning bolalar psixologiyasiga ta'siri keng yoritilgan. Tadqiqotda ijodiy faoliyatning tafakkur, emotsional holat va ijtimoiy rivojlanishdagi roli muhokama qilinadi. Bolalar psixologiyasining asosiy elementlariga ta'sirini o'rganish, ijodkorlik va tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishni oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yosh, ijod, psixologiya, qiziqish, ijodiy faoliyat, tafakkur, emotsional rivojlanish, ijtimoiy integratsiya.

Abstract. This article discusses the formation of interest in fine arts in preschool children, as well as the impact of creative activity on children's psychology. The research explores the role of creativity in the development of cognitive abilities, emotional state, and social growth. The influence of creative activity on psychological development is analyzed through the lens of the creative process and personal growth.

Key words: Preschool age, creativity, psychology, interest, creative activity, thinking, emotional development, social integration.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования интереса к изобразительному искусству у детей дошкольного возраста, а также влияние творческой деятельности на психологию детей. Исследуется роль творчества в формировании когнитивных способностей, эмоционального состояния и социального развития. Влияние творческой активности на психическое развитие детей раскрывается через призму творческого процесса и личностного роста.

Ключевые слова: Дошкольный возраст, творчество, психология, интерес, творческая деятельность, мышление, эмоциональное развитие, социальная интеграция.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarda qiziqishlarning shakllanishini tahlil qilish asosida bolani bolalikning turli bosqichlarida hayotiy vazifalarni hal etishga qodir, ijodkor, tashabbuskor va mustaqil tarbiyalash imkonini beradi. Maktabgacha yosh – bu tasavvurning jadallik bilan rivojlanishi, tafakkurning obrazli shakllari, qiziquvchanlik, faol orientatsiya va kognitiv jarayonlar – bolalik davrida olingan bilim, ko'nikma, tajriba va barcha shaxsiy xususiyatlar bolaga atrof olamini anglash imkoniyatini taqdim etib, bu xususiyatlar jadallik bilan rivojlanib boradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy san'atga qiziqishlarning shakllanishining psixologik xususiyatlarini o'rgana turib, bu sohada tarbiyachi-pedagoglarimiz oldida turgan hayotiy vazifalardan biri bizningcha, quyidagi psixologik jarayonlarga yo'naltirilishi shart:

Maktabgacha yoshdagi bolalarda mashg'ulotlar jarayonida tasvirlashga ongli munosabatni tarkib topirish (chunki, bola shunchaki rasm chizadi, boladagi rasm chizishga bo'lgan motivlar asosan anglanilmagan hisoblanadi);

Bolalarda tasviriy san'atga ko'nikma va malakalarni shakllantirish (muntazam va ketma-ket tashkil etiladigan mashg'ulotlar jarayoni orqali yuqoridagi maqsadga erishish mumkin);

Bolalar qobiliyati va iste'dodini rivojlantirish, ularda rasm chizishni kundalik ehtiyojga aylantirish va

boshqalar (tarbiyachi tomonidan amalga oshiriladigan e'tibor bolalarni ruhlantiradi).

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy san'atga nisbatan qiziqishlarni vujudga keltiruvchi asosiy omil ularning estetik ehtiyojlari hisoblanib, bu ehtiyojlarni qondirish g'oyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalardagi ijodiy jarayonning eng zarur sharti esa ulardagi qiziqishlarning mavjudligida namoyon bo'ladi hamda aynan rasm chizish jarayoni orqali ularning diqqat, xotira, tafakkur, tasavvur, hayol, ijodiy fikrlash kabi psixologik xususiyatlari shakllantirilishiga zamin yaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixolog olim E.Klapared "Bola psixologiyasi va eksperimental pedagogika" kitobida qiziqish, motiv, ehtiyojlarning metodologik asoslari, bolalar tafakkurining xususiyatlari va rivojlanish qonuniyatlari to'g'risida mulohaza yuritib, qiziqishga quyidagicha ta'rif bergan edi [1]:

Qiziqish – shaxsning o'zi uchun qimmatli va yoqimli bo'lgan muayan narsa va hodisaga munosabati. Bunda insonning o'ziga xos xususiyati bevosita mujassamlashadi. Qiziqish bilimlarni ongli, puxta, barqaror, anglagan xolda o'zlashtirishda, ko'nikma hamda malakalarni shakllantirishda qo'l keladi, shaxs qobiliyati, zehni, uquvchanligini rivojlantirishga, olamni mukammalroq tushunishga yordam beradi. Qiziqish insonda intilish, faollik, ichki turtki, ehtiyojni ro'yobga chiqarish manbai vazifasini bajaradi. Qiziqish shaxsning borliqqa tanlab munosabatda bo'lishida, o'ziga xos qaror qabul qilishida, o'zini-o'zi nazorat eta bilishida, maqsadga intiluvchanligida yuzaga kelgan to'siqlarda ifodalanadi. Qiziqishlar shaxsiy va ijtimoiy, bevosita va bilvosita, keng va tor, beqaror va barqaror bo'ladi. Qiziqish sinchkovlik, qiziquvchanlik, bilishni o'z ichiga oladi.

Psixologlar aniqlaganidek, kognitiv qiziqish bolaning yangi narsalarni o'rganish istagida, ob'ektlarning fazilatlarini, xususiyatlarini, voqelik hodisalari haqida tushunarsiz narsalarni bilish, ularning mohiyatini o'rganish, aloqalar va munosabatlarni topish istagida namoyon bo'ladi. Kognitiv qiziqishning asosini faol aqliy faoliyat tashkil etishi isbotlangan. Kognitiv qiziqish ta'siri ostida bola diqqatni uzoqroq va barqarorroq jamlashga qodir, aqliy yoki amaliy muammolarni hal qilishda mustaqillikni namoyon qiladi.

Bugungi kun psixologiya muammolari orasida yetakchi va intensiv ravishda o'rganilayotganlardan biri iqtidor va ijodkorlik muammosidir. Ijodkor shaxsni maqsadli rivojlantirish g'oyalari jahonning ko'plab olimlari tomonidan ilgari surilgan. Ijodiy jarayon va ijodning psixologik jihatlari B.G.Ananev, R.Arnxeym, D.B.Bogoyavlenskiy, M.A.Vollach, J.S.Vigotskiy, J.Gilford, V.N.Drujinin, N.Kagan, A.Yu.Kazirev, A.N.Leontev, A.N.Luk, A.Maslou, S.Mednik, Ya.A.Panomarev, K.Rojers, I.M.Roseta, S.L.Rubinshteyn, R.Stenberg, E.P.Torrens, V.S. Yurkevich va boshqalarning asarlarida yoritilgan [3].

Yuqorida aytilgan asarlarda har xil qarashlarga xayrixohlik, ijtimoiy muhitning ahamiyatiga e'tiborsizlik ko'zga tashlanadi. Ularda insonning oliy darajadagi ijtimoiy mavjudodligi tan olininadi, unga ilmiy-nazariy nuqtai nazardan yondoshiladi, ammo insondagi psixologik, fiziologik va biologik jihatlari, tarkibiy qismlar tabaqalanmasdan, tashqi muhit bosh omil deya uqtiriladi [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ammo, bolalardagi tasviriy san'atga qiziqishlar tashqi muhitdan ko'ra, o'zini-o'zi namoyon etishga bo'lgan ehtiyoj, ya'ni tashqi omil asosidagi anglanilmagan motivlar asosida rivojlanar ekan [3].

Qiziqishni vizual faoliyat uchun motivatsiya sifatida Ye.A. Flerina, N.P. Sakulina, T.S. Komarova, T.G. Kazakova, G.G. Grigorevalar o'zgaruvchan faoliyatga qodir bo'lgan barkamol, ijodiy shaxsni tarbiyalash vazifasini qo'yadi. Va bu vazifani amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, bolada ijodkorlik uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirish kerak, degan xulosaga keladilar. Bolalarning faoliyatga qiziqishini uyg'otishga yordam beradigan, bunday faoliyatga ijobiy hissiy munosabatni keltirib chiqaradigan bunday usul va usullarga amal qilish kerakligini ta'kidlaydilar.

Bolada tasvirlashga qiziqish bo'lsa, o'z ishini baholash, ulardagi shakllarning xilma-xilligini, ranglar kombinatsiyasining yorqinligini sezish istagi kuchli bo'lib, bularning barchasini bola o'zini qiziqqan holatda ko'rishi va tasvirlashi mumkin bo'ladi. Psixologlar qiziqish-keyingi faoliyat uchun motiv bo'lishi kerakligini uqtiradilar.

Bolalarni vizual faoliyatga tayyorlash dasturlarini ishlab chiqishda olimlar maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasining asosiy vazifasi sifatida-qiziqishni shakllantirishni ajratib ko'rsatishadi va bu yangi avlod dasturlarida ham o'z aksini topgan.

Olimlar, pedagoglar va psixologlar bola nimagadir qiziqmasa, uning hayotida quvonch

keltiradigan ijodiy va hissiy faoliyat yo'qligini ta'kidlaydilar.

Qiziqishning markazida motivlar yotadi. Motiv - bu ehtiyojga javoban harakat qilish uchun turtki bo'lib, bolaning motivatsion sohasi maktabgacha yoshning boshida rivojlana boshlaydi. Biroq, kichik maktabgacha yoshdagi bolaning xatti-harakati hali ham yosh bolalarning xatti-harakatlaridan unchalik farq qilmaydi: u asosan turli sabablar asosidagi situatsion his-tuyg'ular va istaklar ta'ssiri ostida harakat qiladi [7].

Bundan kelib chiqib, turg'un motivlarni shakllantirish uchun bunga ijobiy shart-sharoitlar yaratish zarurligi kelib chiqadi. Vizual faoliyat uchun motivatsiyani shakllantirish birinchi navbatda, ushbu faoliyatga qiziqish uyg'otish va uni mustahkamlash kerak. Tarbiyachilar va psixologlar tomonidan tasdiqlanganidek, rasm chizishga qiziqish bolalarda erta yoshda paydo bo'ladi asosiysi, bu qiziqishni qo'llab-quvvatlash, uning mustahkamlanishiga hissa qo'shish, bolalarning qiziquvchanligi, yangi va qiziqarli narsalarni o'rganish istagini so'ndirmaslik kerak.

Vizual faoliyat erta yoshda boshlanadi va maktabgacha yoshdagi bolalarda rivojlanishda davom etadi. N.P. Sakulinaning ta'kidlashicha, birinchi chizmalar kattalar bolaga qog'oz va qalam bergan vaqtda paydo bo'ladi, xuddi shu narsa modellashtirish uchun ham amal qiladi [8].

Bolalarda rasm chizishga qiziqishning namoyon bo'lishi va rivojlanishi uchun o'z vaqtida sharoitlar yaratilsa, u bolaning o'zini namoyon qilish va rivojlanishining yorqin va unumdor vositasiga aylanadi. Faoliyatning rivojlanishi orqali bolaning o'zi o'sadi, shakllanadi va rivojlanadi.

G.G. Grigoryevaning ta'kidlashicha vizual faoliyatining rivojlanishi bola shaxsiyatining umumiy motivatsion-ehtiyoj sohasining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan, bolaning rasm chizishni o'zlashtirish jarayoni bu faoliyatning sub'ekti sifatida bolaga aylanish jarayonidir. Shu bilan birga, sub'ekt-ob'ekt munosabatlari - tasvirlangan ob'ektlarni idrok etish jarayonida va ularni tasvirlarda gavdalanitirishda, shu bilan birga, faoliyatni o'zlashtirish jarayonida sub'ekt-sub'ekt munosabatlari orqali ham amalga oshiriladi. Bu faoliyat motivlarining rivojlanishi asosida sodir bo'ladi [5].

Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, kattalarning bola bilan to'g'ri o'zaro munosabati bilan kognitiv qiziqish paydo bo'ladi.

Psixologlar aniqlaganidek, kognitiv qiziqish bolaning yangi narsalarni o'rganish istagida, ob'ektlarning fazilatlarini, xususiyatlarini, voqelik hodisalarini haqida tushunarsiz narsalarni bilish, ularning mohiyatini o'rganish, aloqalar va munosabatlarni topish istagida namoyon bo'ladi. ular orasida. Kognitiv qiziqishning asosini faol aqliy faoliyat tashkil etishi isbotlangan. Kognitiv qiziqish ta'siri ostida bola diqqatni uzoqroq va barqarorroq jamlashga qodir, aqliy yoki amaliy muammolarni hal qilishda mustaqillikni namoyon qiladi.

G.G. Grigoreva dastlabki bosqichlarda bolaning vizual faoliyatiga qiziqishning rivojlanish bosqichlarini ajratib ko'rsatdi:

Chaqaloqning tasviriy materialga aniq qiziqishi va u bilan kognitiv harakatlar. Bu bosqich, olimning fikriga ko'ra, birinchi navbatda, chaqaloqning turli xil materiallar bilan harakat qilish yerkinligini ta'minlashi, uning ushbu materiallar bilan «tajriba qilish» qiziqishini saqlab turishi kerak.

Materiallar bilan kattalarning harakatlariga bolaning qiziqishi. Kattalarga taqlid qilish, ular bilan muloqot qilish zarurati asosida, materiallar bilan harakatlarga qiziqish.

Bolaning qog'ozda qolgan izga qiziqishi va assotsiativ tasvirning paydo bo'lishi. Ushbu bosqich bolalar bilan oldingi ishlarni o'zgarishi: bular boshqalar bilan tanishish, kuzatishlar, rasmlarga, ob'ektlarga qarash.

hharti bilan, u kattalar rahbarligida qalam, cho'tka, bo'yoq, loy va plastilin bilan ishlashning elementar texnikasini o'zlashtiradi. Bolaning materiallar bilan harakatlari juda erkin, jasur, ishonchli va eng muximi bu jarayon bola uchun quvonchli hisoblanadi. U men zo'p ish qilyapman, uddalayapman degan ishonch bilan o'z xohlagan narsani dadil va mustaqil ravishda chiza oladi. Boladagi bunday tuyg'uni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish zarur hisoblanib, bu ko'proq mustaqillikni shakllantirishning muhim sharti, rasm chizish faoliyatida bolani o'zini ijodiy namoyon etish imkoniyatidir [5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Psixolog olim P.M. Yakobsonning fikricha, aynan shu omil shaxsning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishda yetakchi mezon bo'lib xizmat qiladi [7]. Rasm chizish bolalarda aqliy faollikni, ijodkorlikni, badiiy-es-tetik didni shakllantiradi va boshqa insoniy fazilatlarini tarbiyalash imkonini yaratadi. Ta'kidlangan fazilatlarisiz ijtimoiy faol shaxsni shakllantirish mumkin emas. Chunki, ijodkorlikka qiziqishning eng sodda ko'rinishlari aynan maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'la boshlaydi. Lekin, bolalarning ijtimoiy-kommunikativ

tajribasi yetarli bo'lgani bois ham bunday holatlar epizodik tarzda yuzaga keladi. Shuning uchun tajriba to'plab borish jarayonida olamni anglashga intilish, muayyan bilimlarni egallash natijasida kreativlik aniq mazmunga ega bo'lgan holda shakllana boshlaydi. Biz bolalarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarimiz davomida ularning ijodiy faoliyatida yaqqol namoyon bo'lganligining guvohi bo'ldik. Ya'ni, maktabgacha yoshdagi bolalarda kechadigan ijodiy faoliyat turi, ayniqsa, ularning tasviriy faoliyatida asta-sekin muayyan qonuniyatlarga asoslangan holda mazmun va mohiyat kasb etib borishini kuzatdik. Ijodkorlik ko'nikmalarining shakllanib borishi esa ularning mashg'ulot jarayonidagi faoliyatlarida namoyon bo'ldi.

Ijod – bu badiiy ifodalash shakli bo'lib, bola shaxsining rivojlanishi va bolalik tajribasida muhim omil hisoblanadi. Turli shakllardagi o'z tasavvur va ijodkorligini rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'lgan bolalar milliy ma'naviy meros va madaniyatni hurmat qilishga o'rganadilar. Bola o'z hissiyotlarini musiqa, teatr, tasviriy san'at va boshqalar orqali ifodalashni o'zlashtiradi. Rassomlik sohasida Rafael Santining ijodiy qobiliyati sakkiz yoshida, Mikelandjelo'da o'n uch yoshida, I.E.Repin bilan V.A.Serovda to'rt yoshida, V.I.Surikovda olti yoshda ko'rinish boshlagan. Igor Grabar o'zi haqida: «Rassomlikka necha yoshda havas qo'yganligimni eslay olmasam, ammo rasm solmagan vaqtimni xotirlashni bilmayman», – deydi. A.V.Zaporozhets, V.V.Davidov, N.N.Poddyakovalar ilmiy tadqiqot ishlarda predmet bolalarning hissiy faoliyati jarayonida aplikatsiya ham ularga hodisa va predmetlarning xususiyatlarini alohida ko'rsatishga hamda ular o'rtasida o'zaro aloqani o'rnatishga, ularni bajargan ishlarida obrazli shaklda aks ettirishga qodir ekanliklari isbotlangan. Bu jarayon, ayniqsa, turli amaliy faoliyat turlarida seziladi.

Taqqoslash va solishtirishning umumlarangan usullari shakllanadi, ijodiy masalalarni yechish usullarini mustaqil topish mahorati, o'z faoliyatini rejalashtirish mahorati yana-da rivojlanadi. Olimlar ijodga tabiiy va ijtimoiy olamni bilish va o'zgartirish bo'yicha insonning yuqori darajasi sifatida qaraydilar. Tasvirlash jarayonida bolaning o'zi ham o'zgarishi juda muhim (fikrlashning shakl va usullari, shaxsiy sifatlardi, u ijodiy shaxsga aylanishi) hisoblanadi.

Ijod – tadqiqotlarning yangi predmeti emas. U doimo olimlarning va mutaxassislarning e'tiborini jalb qilgan. Keng ma'noda ijod – bu biron bir yangi, takrorlanmaydigan foydali omilni hosil qilishga yo'naltirilgan faoliyatdir. Shuning uchun ijodning asosiy ko'rsatkichi uning natijasidagi yangilik, ya'ni ijodiy faoliyat yangiligidadir. Shu sababli ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish maktabgacha ta'limning asosiy vazifasi hisoblanadi. Tasviriy san'atning maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatidagi o'rni va ahamiyati beqiyosligi to'g'risida keng va atroflicha to'xtalib o'tishga harakat qildik [5].

Quyidagi rasmda tadqiqotning mohiyatini tashkil etgan tasviriy san'atning psixologik funksiyalarini mazmun va mohiyatini sharhlashga harakat qilamiz (1-rasm).

1- rasm. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy san'atning psixologik funksiyalari

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasi asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, maktabgacha yoshdagi o'g'il bolalarda tasviriy san'atga nisbatan motivlar qiz bolalarga qaraganda yuqori bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy san'at motivlari rivojlanishida yosh xususiyatlari alohida ahamiyat kasb etar ekan. Ya'ni, yosh kattalashgan sari bolalardagi tasviriy san'atga bo'lgan motivlar ham rivojlanib borar ekan.

Ota-onalarda bolani tasviriy faoliyatga yo'naltira oladigan pedagogik-psixologik bilimlarning yetishmasligi bolalardagi rasm chizishga doir har qanday faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishda «tosiq» bo'lib xizmat qilar ekan.

Rejali muntazamlik va ketma-ketlik printsiplari asosida olib boriladigan mashg'ulotlarsiz maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy san'atga nisbatan motivlarni rivojlantirib bo'lmasligi dalillandi.

Rasmlar chizish uchun o'ziga joy tanlamaydigan bolalarda tasviriy san'atga nisbatan motivlar yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akramova F.A. Pedagogical psychology. Text of lectures. Tashkent 2005.
2. Ghaziev E.G. Psychology of ontogenesis. - T.: Publisher, 2010. - 360 p.
3. Haliljonovna, S. K. (2024). PSYCHOLOGICAL POSSIBILITIES OF FORMING INTERESTS IN VISUAL ARTS IN PRESCHOOL CHILDREN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(3), 438-442.
4. Haliljonovna, S. H. (2020). Psychological aspects of the formation of fine art motives in preschool children. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(4), 169-173.
5. Салахидинова, X. X. (2019). Взаимосвязь поощрения и наказания в воспитании детей. Наука и образование сегодня, (11 (46)), 78-79.
6. Salakhidinova, K. (2024). Psychological Features of the Formation of Fine Arts Motives in Preschool Children. SPAST Reports, 1(1).
7. Salakhidinova, K. H. (2024). THE IMPORTANCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT IN THE FORMATION OF MOTIV IN VISUAL ARTS IN PRESCHOOL CHILDREN. ACTIVE RESEARCHER, 1(2), 21-27.
8. Salahidinova, H. (2021, November). Motivation problem in preschool children. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 147-150).

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.